

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОРТА И ПОЛИТИКИ: ТЕНДЕНЦИИ
ВОВЛЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ****INTERACTION OF SPORTS AND POLITICS: TRENDS IN THE
INVOLVEMENT OF ATHLETES IN POLITICAL PROCESSES**

МОИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
аспирант,
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

MOISEEV ALEXEY EVGEN'YEVICH,
graduate student,
Plekhanov Russian University of Economics.

В статье рассматривается проблема вовлечения представителей спорта в современные политические процессы. Отмечено, что привлечение спортсменов позволяет политическим партиям и в целом государственной власти использовать их популярность для улучшения собственного имиджа и увеличения электоральной привлекательности. Выявлена тенденция роста не только числа представителей спорта во власти, но и их инициативности, готовности участвовать в решении вопросов, выходящих за рамки их прежних профессиональных компетенций. Высказано предположение, что в ближайшей перспективе вовлечённость представителей спорта может снизиться в связи с их неоднозначной реакцией на вводимые против России санкции, которые затронули возможность участия в международных соревнованиях. В результате проведенного анализа сделан вывод, что в России в наибольшей степени представители спорта представлены в органах законодательной власти.

The article deals with the problem of involving sports representatives in modern political processes. It is noted that the involvement of athletes allows political parties and the state authorities in general to use their popularity to improve their own image and increase electoral attractiveness. The tendency of growth is revealed not only in the number of sports representatives in power, but also in their initiative, willingness to participate in solving issues that go beyond their previous professional competencies. It is suggested that in the near future the involvement of sports representatives may decrease due to their ambiguous reaction to the sanctions imposed against Russia, which affected the possibility of participation in international competitions. As a result of the analysis, it is concluded that in Russia, representatives of sports are most represented in the legislative authorities.

Ключевые слова: политика, спорт, власть, политический процесс, политическая элита, законодательная инициатива, вовлечение спортсменов в политику.

Key words: politics, sports, power, political process, political elite, legislative initiative, involvement of athletes in politics.

Взаимосвязь спорта и политики была осознана уже во времена Античности. Победа в спортивных соревнованиях, например, в Олимпийских играх, рассматривалась как один из способов утверждения могущества отдельного полиса. Спортивные состязания были частью подготовки к военным действиям [13, с. 57-60]. При этом вопросы о возможности вовлечения в ряды политической элиты представителей спорта и их роль в поли-

тических процессах во многом продолжают оставаться дискуссионными. Общие изменения в политических процессах, связанные с глобализационными тенденциями, повышением значимости информационных технологий, увеличением роли имиджа политиков – всё это делает актуальным обращение к проблеме вовлечения представителей спорта в политику. Необходимо выявить наиболее значимые тенденции данного процесса, что позволит раскрыть многие особенности политических процессов в современной России и говорить о возможности прогнозирования дальнейшего взаимодействия спорта и политики.

Тема взаимодействия спорта и политики привлекает внимание многих исследователей. Однако акцент при этом преимущественно делается на той роли, которую спорт может играть в рамках политики мягкой силы, дипломатии, рассматривается значение санкций в отношении спортсменов как инструмента политического воздействия. Однако вопрос о том, каким образом происходит процесс вовлечения представителей спорта, при этом остаётся в основном на периферии внимания. Важность спорта как фактора политической деятельности рассматривалась в исследовании С.И. Грачёва и А.С. Аксянова [4]. Особо стоит выделить диссертационное исследование А.О Щепинова [11]. В нём автор затрагивает вопрос о вовлечении спортсменов в политические процессы в современной России, отмечая тенденцию роста числа спортсменов в политике и при этом сравнительно малую активность представителей политической элиты, рекрутированной из мира спорта. При анализе работы представителей спорта в органах законодательной власти авторы могут отмечать, что они мало чем отличаются от своих коллег, пришедших в политику из иных сфер [6].

Вовлечение представителей спортивной сферы в политические процессы можно назвать частью более глобального подхода к рекрутированной политической элиты. В его рамках существенная часть политической элиты может формироваться за счёт людей, которые сделали успешную карьеру в сферах порой весьма далёких от политики. При этом можно говорить о ряде общих черт, которыми должны обладать эти люди, чтобы иметь потенциальную возможность подвергнуться рекрутированной. Это широкая известность и позитивный имидж, который может стать для политических партий способом привлечения голосов населения. Можно согласиться с А.В. Глазатовым в том, что спорт высших достижений достаточно успешно используется в РФ как один из инструментов формирования позитивного имиджа государства [14, с. 17].

Известные спортсмены в полной мере отвечают данным условиям. При этом можно говорить о ряде преимуществ спортсменов перед представителями таких сфера как искусство, медиасфера. Это связано с тем, что деятельность спортсменов традиционно воспринималась как связанная с отстаиванием интересов страны, общества [4, с. 3-4]. Люди в гораздо большей степени были склонны отождествлять успехи спортсменов с общими достижениями, чем аналогичные со стороны певцов, актёров, которые носили более индивидуальный характер. Достижения спортсменов рассматривались как часть успехов страны на международной арене, способствовавших развитию патриотизма. При этом вполне естественным стоит признать, что рекрутирование членов политической элиты производится в основном среди представителей наиболее популярных видов спорта, а также тех спортсменов, которым удалось добиться наиболее впечатляющих результатов. При этом необходимо учитывать различие между теми видами спорта, которыми в России предпочитают заниматься и теми, аз событиями в которых предпочитают следить на экранах, в новостях. В первом случае на первом месте с большим отрывом окажется футбол. Однако если брать популярность, связанную с заинтересованностью, то на первом месте окажется хоккей (50,9%) и фигурное катание (39,2%). Футбол будет занимать лишь третье место (33,8%) [15]. Соответственно, если оценивать те виды спорта, которые в наибольшей степени повышают возможность рекрутирования в политическую элиту, то в России таковыми будут хоккей и фигурное катание.

Таблица 1. Представленность спортсменов в государственной Думе VIII созыва по видам спорта

Виды спорта	Бокс	Фигурное катание	Конькобежный спорт	Хоккей	Биатлон	Борьба	Параолимпийский спорт	Шахматы
Количество депутатов	3	1	1	3	2	2	1	1

На основании приведённых данных (табл. 1) можно отметить, что большая часть спортсменов, вошедших в депутатский корпус, представлена зимними видами спорта. Это подтверждает тезис о том, что возможность успешной политической карьеры прямо пропорциональна с успехами на международной арене. Зимние виды спорта традиционно остаются теми, в которых российские спортсмены демонстрируют успехи. Также стоит отметить, значительное число тех депутатов-спортсменов, которые проявили себя в разного рода силовых единоборствах: бокс, борьба.

При этом нужно отметить, что рекрутирование членов политической элиты и стремление ряда спортсменов конвертировать собственную известность в политическую карьеру является вполне универсальным явлением. Бывшие спортсмены представлены в парламентах многих европейских стран [6].

Можно говорить о выявлении тенденции роста динамики вовлечения представителей спорта в политическую деятельность. При этом в наибольшей степени спортсмены оказываются вовлеченными в деятельность, связанную с законодательной сферой вплоть до самого высокого уровня. В первой Государственной Думе было всего 2 бывших спортсмена, тогда как в Думе пятого созыва можно было насчитать уже 13 спортсменов. Если рассматривать данные на 2020 г., то число известных спортсменов в Думе достигло 20. Если же относящиеся к миру спорта считать людей, которые получили образование, связанное со сферой спорта и физкультуры, то общее число представителей мира спорта в Госдуме можно оценить как составляющее примерно 7% от общего числа депутатов [3]. Рост числа представителей спорта в высшем органе законодательной власти РФ в 10 раз можно признать весьма показательной тенденцией.

Впрочем, если рассматривать данные по выборам в Государственную Думу последнего созыва в 2021 г., то можно отметить некоторое снижение числа депутатов из сферы спорта (табл. 2). Это снижение само по себе нельзя считать достаточно существенным. Однако стоит обратить внимание на то, что спортивные успехи с гораздо меньшей вероятностью гарантировали место в депутатском корпусе на последних выборах по сравнению с 2016 годом. В Государственную Думу VII созыва прошли все баллотирующиеся спортсмены, независимо от того была ли это их первая попытка или они уже неоднократно получали мандат. В 2021 г. из 23 пытавшихся пройти в Думу спортсменов неудача постигла семерых, включая лыжницу Л.И. Егорову и футболиста и тренера В. Г. Газзаева. Также можно отметить, что Е.В. Вяльбе и С.Ю. Гомоляко добившись успеха, отказались от мандатов, которые перешли к следующим номерам в региональных списках «Единой России» [16]. Таким образом, можно говорить о тенденции к снижению вероятности попадания спортсменов в Парламент. Спортивные успехи в меньшей степени могут рассматриваться как фактор, гарантирующий успех на выборах.

Таблица 2. Динамика числа депутатов Государственной Думы из спортивной сферы по созывам

Созывы Государственной Думы	I созыв	V созыв	VII созыв	VIII созыв
Число депутатов вовлечённых из сферы спорта	2	13	20	14

Можно также отметить, что в наибольшей степени представители спорта на федеральном уровне оказывались вовлеченными в деятельность такого органа власти как Государственная Дума. Однако можно указать и на примеры участия в работе другой палаты Федерального Собрания – Совета Федерации. Так конькобежка С.С. Журова являлась сенатором от Кировской области. Хоккеист В.А. Фетисов представлял в Совете Федерации Законодательное собрание Приморского края.

Привлечение спортсменов в свои ряды было осознано политическими партиями как средство повысить собственные шансы в предвыборной борьбе. С другой стороны, для многих спортсменов политическая карьера стала престижной альтернативой тренерской работе. Можно говорить о своеобразном симбиозе спортивной сферы и политической системы [11, с. 12].

При этом возможность за счёт полученной за время спортивной карьеры популярности добиваться успеха в борьбе за голоса избирателей не зависит от изменений в самой избирательной системе. Известные спортсмены могли успешно представлять политические партии в ходе выборов по партийным спискам. Однако могли показывать успех и при выборах по одномандатным округам. Так Н.С. Валуев на думских выборах 2021 г. уверенно занял первое место в одномандатном округе в Брянской области [9]. Аналогичного успеха достигла фигуристка И.К. Роднина.

Возможность использовать известных спортсменов в качестве своего рода лица избирательной кампании могла способствовать дальнейшей карьере представителей спорта уже непосредственно в политических институтах. Их роль могла не ограничиваться демонстрацией своей поддержки определённой партии, они могли занимать достаточно высокие места внутри партийной структуры. Так А.А. Карелин, спустя 2 года пребывания депутатом вошёл в Высший совет движения «Единство», которое было прообразом современной «Единой России» [2]. Ещё более успешной можно признать продвижение в политической сфере гимнастки А.М. Кабаевой, которая вошла в Высший совет «Единой России» в возрасте 18 лет.

Если говорить об исполнительной ветви власти, то представленность спортсменов в ней существенно ниже. При этом речь идёт уже не об общегосударственном уровне, а об отдельных регионах. Причём занимаемые бывшими спортсменами должности связаны преимущественно с компетенциями их прежней карьеры. Так В.А. Дамдинцурунов, чемпион РФ по тайскому боксу, в 2017-2021 гг. занимал пост главы министерства по спорту и молодёжной политике Бурятии. Можно указать также на многократного чемпиона России и чемпиона Европы по кикбоксингу Б.С. Хасикова, который с 2019 г. является главой Республики Калмыкия.

Можно выделить определённые изменения в степени вовлечённости спортсменов в решение тех проблем, которые выходят за пределы компетенций, связанных с их неполитической карьерой. Первоначально представители спорта в большей степени сосредотачивали свои усилия на решении тех политических вопросов, которые были связаны непосредственно с развитием спорта или здорового образа жизни в стране. Если брать для примера Государственную Думу пятого созыва, то в ней депутаты из спортсменов в 90% случаев проявляли законодательную инициативу именно в подобного рода законопроектах. Если говорить о за-

конопроектах, которые не затрагивали непосредственно спортивные компетенции, то степень инициативности представителей спорта была существенно ниже. Можно говорить также о том, что общий уровень внесения законодательных инициатив у депутатов спортсменов был в среднем ниже, чем у их коллег. Наименьшую инициативность среди всех спортсменов депутатов продемонстрировали А.А. Карелин, который инициировал 5 законопроектов за 3 срока полномочий и А.М. Кабаева – 2 законопроекта за 3 года работы в Думе [3].

Однако если рассматривать деятельность спортсменов, вовлечённых в политику, за последние годы, то можно указать на то, что они во всё большей степени готовы выходить за рамки решения вопросов, связанных с сугубо спортивными проблемами. Бывшие спортсмены, занимающие места в депутатском корпусе, во всё большей степени демонстрируют готовность участвовать в решении проблем общегосударственного масштаба, относящихся к самым различным сферам.

В наибольшей степени инициативность бывших спортсменов была высока при разработке тех законопроектов, которые были связаны с необходимостью защиты внешнеполитических интересов России и повышению уровня патриотизма в обществе. В качестве примера законодательной инициативы, в разработке которой представители спорта проявили наибольшую активность, можно привести законопроект «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» [8]. В работе над его продвижением активно участвовали такие известные спортсмены как В.А. Третьяк, В.А. Фетисов, А.Б. Таймазов.

Если говорить о тех сферах, в которых представители спорта чаще всего выступают с законодательными инициативами, то на первом месте оказались законопроекты, связанные с развитием спорта в той или иной форме. На втором месте оказались вопросы, затрагивающие проблемы экологии и сохранность природных ресурсов [6].

Если рассматривать такое понятие как законодательная эффективность, то есть соотношение принятых и внесённых законов, то у депутатов из числа спортсменов она несколько выше, чем в среднем по Госдуме. Если в целом у Государственной Думы прошлого созыва составлял 41%, то у депутатов из сферы спорта оно достигало 52% [6]. При этом в области публичных выступлений представители спорта в среднем несколько менее активны, чем остальные их коллеги.

Можно указать на то, что в подавляющем большинстве вовлечение спортсменов в политический процесс подразумевает, что они выступают как сторонники действующей власти и её политики. Вряд ли можно найти хоть одного известного спортсмена, который начал бы политическую карьеру в качестве члена оппозиционных партий и движений. По данным на 2020 г. практически все депутаты Государственной Думы, относящиеся к миру спорта, являлись членами партии «Единая Россия». Как исключение можно рассматривать В.Г. Газзаева, который представлял партию «Справедливая Россия» [3]. Однако при этом В. Газзаев неоднократно высказывался о том, что с уважением относится к правящей партии и тем более к Президенту В.В. Путину. После выборов 2021 г. в Думе представлен ещё один спортсмен член «Справедливой России» – хоккеист А.С. Аксёненко.

Высокая степень лояльности вовлечённых в политику спортсменов проявляется и в их отношении к конкретным инициативам власти. В качестве примера можно рассмотреть отношение спортсменов к такой инициативе как повышение пенсионного возраста в РФ, которое было воспринято обществом достаточно критично. Если в среднем среди депутатов эту инициативу правительства поддержало 70%, то среди представителей спортивной сферы показатель поддержки был близок к 100%, единственным исключением стал вновь В.Г. Газзаев, который в соответствии с позицией своей партии высказался за необходимость доработки проекта пенсионной реформы [6].

Если изначально вовлечение представителей спорта в политику предполагало в основном их привлечение непосредственно в различного рода институты и организации, то в по-

следние годы можно говорить о развитии новой тенденции. Известные спортсмены теперь могут не обязательно достигать статуса депутата или иным образом участвовать в работе политических институтов. Акцент делается на возможности выступления спортсменов как участников различного рода общественных движений, которые обосновывают собственные политические предпочтения и предпринимают действия, направленные на победу тех политических сил, которые кажутся им наиболее достойными.

Преимущество такого вовлечения спортсменов в политику состоит в том, что они могут участвовать в подобных акциях и движениях, находясь на пике спортивной карьеры и пользуясь наибольшей популярностью, которая неизбежно сокращается у тех представителей спорта, которые сосредоточены исключительно на работе в политической сфере. Подобный подход также снимает все возможные возражения и претензии, которые были связаны с вопросом о том, насколько бывшие и действующие спортсмены обладают необходимыми компетенциями для профессионального занятия политикой. Представители спорта позиционируют себя не как профессиональные политики, а как граждане с активной политической позицией. Акцент при этом делается на том, что действия по поддержке тех или иных политиков, их деятельности являются результатом инициативы самих спортсменов, а не необходимостью выступать в рамках политики определённой партии, организации.

Характерным примером реализации подобной тенденции можно признать деятельность общественного движения Putin Team, которое было создано в преддверии президентских выборов в РФ 2018 года. Создание движения было анонсировано известным хоккеистом А.М. Овечкиным. Главной задачей движения было показать, что граждане России едины в своей готовности оказать поддержку действующему президенту В.В. Путину и его политике. При этом А.М. Овечкин подчёркивал, что идея создания движения являлась результатом его личной инициативы, а не исполнением поручения кремлёвской администрации [12]. Таким образом, можно говорить о тенденции позиционирования представителей спорта как выступающих на основании собственной политической позиции, не связанных административными и карьерными соображениями.

Вовлечение в политические процессы в современных условиях может в принципе не предполагать получения некоего официального статуса или даже участия в работе общественных объединений. Нередко спортсмены выступают в роли политических акторов, когда выражают публично свою позицию относительно отдельных вопросов общественной жизни, государственного устройства. Популярность спортсменов, обладание значительной лояльной аудиторией даёт возможность оказывать существенное воздействие на других участников политического процесса.

При этом отсутствие формальных связей с более формальными акторами может рассматриваться скорее как плюс в глазах значительной части граждан. Мнение спортсмена, который, например, высказывает поддержку политике президента, может восприниматься как более значимое, если сам он при этом не является депутатом, членом какой-либо партии. В качестве характерного примера можно указать на публикацию фигуристки А.И. Загитовой, которая в своём аккаунте в социальной сети накануне конституционного референдума 2020 г. высказалась о важности участия в голосовании и при этом также выразила благодарность В.В. Путину [1]. Хотя формально открытого призыва голосовать именно за поправки к Конституции в посте не содержалось, его в полной мере можно рассматривать именно как выражение поддержки предлагаемых изменений.

С призывом голосовать за поправки 2020 г. к Конституции РФ в специально созданном ролике выступил и известный фигурист Е.В. Плющенко. В данном случае можно отметить возможность успешной реализации преимуществ неформального характера поддержки спортсменами определённой политической позиции. Плющенко не только выразил свою по-

зицию, но и в комментариях к ролику весьма резко ответил А.А. Навальному, который на тот момент являлся одним из наиболее известных представителей политической оппозиции [10].

Если говорить о прогнозах в развитии тенденций привлечения спортсменов к участию в политике, то можно предположить, что в краткосрочной перспективе процесс рекрутирования из данной среды может в целом сократиться. Это связано с событиями, последовавшими после введения многочисленных санкций против РФ, которые широко затронули российских спортсменов и создали препятствия для их участия в международных соревнованиях.

В данных условиях многие спортсмены сделали выбор в пользу продолжения спортивной карьеры, даже если это будет связано с отказом от выступления именно под российским флагом. Речь могла идти как о непосредственно смене гражданства, так и о выступлении под нейтральным флагом. Вполне естественно, что большинством общества в этих условиях многие спортсмены стали в целом восприниматься не как защитники чести страны и патриоты, а как люди, заботящиеся сугубо о собственных интересах. Соответственно, их вовлечение во власть будет восприниматься с гораздо меньшим энтузиазмом. Необходимо учитывать и вопрос о личной лояльности спортсменов существующей власти. Казус Е.Г. Исинбаевой, которая выступила с достаточно критическими заявлениями о России и позиционировала себя как спортсменку и гражданина мира, а не патриотку РФ, показал, что даже самая высокая степень поощрения со стороны государства не сможет выступить гарантией лояльности спортсменов.

Впрочем, если рассматривать процесс рекрутирования в более долгосрочной перспективе, то можно ожидать и прихода в политику нового поколения спортсменов, которые будут в большей степени ориентированы на участие во внутренних соревнованиях и в тех, которые возможны вне рамок санкций. Также вероятно большая вовлечённость представителей из новых видов спорта, которые не отличались ранее такой же популярностью как хоккей, фигурное катание. При этом акцент будет делаться не только на непосредственно спортивные успехи, но и достаточно чётко выраженную патриотическую позицию, выраженную уже в ходе спортивной карьеры. Тем более, что в Госдуме уже звучали предложения, в частности от лица члена Комитета по физической культуре и спорту Р.И. Терюшкова, приравнять смену гражданства спортсменами к государственной измене [5].

Подводя итоги, можно отметить ряд наиболее значимых тенденций вовлечения представителей спорта в политические процессы. Это существенный рост числа вовлечённых в политику спортсменов за период 1993-2022 гг. Также можно говорить о повышении политической активности представителей спорта, их карьерных успехах уже в политической сфере. В России в наибольшей степени действующие и бывшие спортсмены представлены в законодательной ветви власти и в частности в Государственной Думе. Можно говорить также о том, что вовлечение спортсменов в политику может происходить и вне рамок прямого рекрутирования их в ряды политической элиты. Большое значение может играть реализация спортсменами роли публичных спикеров, которые выражают поддержку тем или иным политическим действиям, партиям или отдельным государственным деятелям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдохин А.В Госдуме всё меньше спортсменов // Спорт-Экспресс. 6.10.2021. URL: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/2967536.html?ysclid=lnmqzkg49m583311748> (дата обращения 12.10.2023).
2. Адамов А. Зачем Загитова снова впутывается в большую политику? // Информационно-аналитический портал. Чемпионат.com. 30.06.2020. URL: <https://www.championat.com/figureskating/>

article-4070579-18-letnjaja-figuristka-zagitova-agitiruet-progolosovat-po-povodu-popravok-v-konstituciju.html (дата обращения 5.10.2023).

3. Бульчук Е. Медалей больше, чем законов. Что бывшие спортсмены делают в Госдуме последние 20 лет // Ведомости. 20.04.2021. URL: <https://www.vedomosti.ru/sport/around/articles/2021/04/20/866716-medalei-bolshe-chem-zakonov-cto-bivshie-sportsmeni-delayut-v-gosdume?ysclid=lmvn20pier273184321> (дата обращения 5.10.2023).

4. Глазатов А.В. Спорт высших достижений как инструмент политики формирования позитивного имиджа государства: отечественный опыт и перспективы: автореферат дис. ... кандидата политических наук. М., 2017. 27 с.

5. Говоров А. Всё больше спортсменов становятся депутатами. Чем же чемпионы занимаются в Госдуме? // Информационно-аналитический портал. Чемпионат.com. 26.07.2020. URL: <https://www.championat.com/other/article-4090977-chem-zanimajutsja-byvshie-sportsmeny-v-gosudarstvennoj-dume-skandaly-zakony-politika.html?ysclid=lmvmob381o830950840> (дата обращения 5.10.2023).

6. Грачёв С.И., Аксянов А.С. Спорт как фактор политической деятельности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 1. С. 2-5.

7. Депутат Терюшков: «Смена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене» // Информационно-аналитический портал. Sports.ru. URL: <https://www.sports.ru/hockey/1110444996-deputat-teryushkov-smena-sportivnogo-grazhdanstva-dlya-sportsmenov-sbo.html> (дата обращения 5.10.2023).

8. Имамов Р. «Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме // Спорт-Экспресс. 19.10.2021. URL: <https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/pochemu-sportsmeny-idut-v-politiku-i-kak-s-etim-v-drugih-stranah-chem-zanimayutsya-shipulin-rodnina-1847961/?ysclid=lmvnbqb931156819839> (дата обращения 5.10.2023).

9. Каким спортом занимаются россияне. Чем увлекаются, где тренируются и сколько тратят // Тинькофф Журнал. 03.08.2020. URL: <https://journal.tinkoff.ru/sportstat/?ysclid=lnmqi4xi85230136600> (дата обращения 12.10.2023).

10. Касюк А.Я., Леонтьев Е.Д. Социально-политические аспекты концепции взаимоотношения спорта и политики // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2019. Вып. 2. С. 40-61.

11. О патриотическом воспитании в Российской Федерации. Текст законопроекта. // Государственная Дума РФ. Официальный сайт. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/315234-7?ysclid=lmy1505163615488016> (дата обращения 5.10.2023).

12. Шамоноев О. Валуев, Роднина и Шипулин остаются в Госдуме. Первые итоги выборов для спортсменов // Спорт-Экспресс. 21.09.2021. URL: <https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/vybory-v-gosdumu-rf-itogi-dlya-sportsmenov-rezultaty-valueva-rodninoy-tretyaka-zhurovoy-shipulina-1837841/?ysclid=lmvmx2dk5a721545471>.

13. Шитихин А. «Стыдно жить с тобой в одной стране». Плющенко поругался с Навальным из-за конституции // Информационно-аналитический портал. Чемпионат.com. 16.06.2020. URL: <https://www.championat.com/figureskating/article-4060587-konflikt-pljuschenko-i-navalnogo-iz-za-golosovaniya-po-konstitucii--delo-konchitsja-drakoj.html> (дата обращения 5.10.2023).

14. Щепинов А.О. Взаимодействие спортивной сферы с политической системой общества в современной России: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2012. 22 с.

15. Элиас Н. Генезис спорта как социологическая проблема // Логос. 2006. №3. С. 41-62.

16. Flegenheimer M.A. Star on Washington's Ice With a No. 1 Fan at the Kremlin // The New York Times. 16.11.2017. URL: <https://www.nytimes.com/2017/11/16/us/politics/alexander-ovechkin-capitals-put-in.html> (дата обращения 5.10.2023).

© Мусеев А.Е., 2023.